

Steunpunt beleidsrelevant onderzoek
3de generatie

Armoede

Empowerment bij sociaal werkers gemeten: Organisatorisch empowerment in kaart gebracht

Jan Depauw en Driessens Kristel

VLAS Studies 33

Juni 2016

Het Vlaams Armoedesteunpunt is een samenwerkingsverband van UA, KU Leuven, KdG-Hogeschool en UGent.

Gelieve naar deze publicatie te verwijzen als volgt:

Depauw, J., Driessens K. (2016), **Empowerment bij sociaal werkers gemeten. Organisatorisch empowerment in kaart gebracht**, VLAS-Studies 33, Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.

Voor meer informatie over deze publicatie: jan.depauw@kdg.be of kristel.driessens@kdg.be

Deze studie werd uitgevoerd in het kader van het Vlaamse armoedesteunpunt en werd gefinancierd door de Vlaams Minister bevoegd voor Armoedebestrijding, Liesbeth Homans.

De conclusies van deze publicatie vertolken niet noodzakelijk de visie van de opdrachtgever.

© 2016 Vlaams Armoedesteunpunt

p.a. Vlaams Armoedesteunpunt
Centrum OASeS
Sint Jacobstraat 2 (M232)
2000 Antwerpen

Deze publicatie is ook beschikbaar via www.vlaamsarmoedesteunpunt.be

Inhoud

Inleiding	5
1. Sociaal werk in OCMW's	6
2. Voorafgaande VLAS-studies naar empowermentmeting	7
3. Methode	9
4. Kader Organisatorisch Empowerment	12
5. Meetschaal Werker-Empowerment	16
6. Conclusie en aanbevelingen	20
Literatuurlijst	23

Abstract

Hoe kunnen de Vlaamse Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), die op lokaal niveau naast sociale bijstand, ook integraal sociaal werk verrichten, krachtgericht en verbindend werken in de hulpverlening promoten? Kunnen we identificeren welke elementen binnen die organisaties kwaliteitsvol sociaal werk waarborgen? Op welke wijze kunnen we nagaan of en hoe sociaal werkers zich daarin ondersteund weten?

Om hierop een antwoord te formuleren, bundelen we de bevindingen van twee onderzoeken. In een actie-onderzoek naar de organisatorische voorwaarden voor krachtgericht werken in een OCMW-context ontwierpen we een kader voor organisatorisch empowerment. In 4 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) bevroegden we op verschillende geledingen van de organisaties, in totaal 70 respondenten, via 12 diepte-interviews en 11 focusgroepen in een zoektocht naar cruciale organisatorische voorwaarden voor krachtgericht sociaal werk.

In een vervolgonderzoek ontwikkelden we een meetinstrument dat het 'werker-empowerment' (het empowerment van sociaal werkers) meet. Op een totaal van 200 FTE sociaal werkers vulden 172 deze meetschaal in. De vijf factoren van een via confirmatorische factoranalyse valide en betrouwbaar bevonden meetschaal zijn: autonomie, betrokkenheid, faciliterende omkadering, teamklimaat en stimulerend management.

Het kader van organisatorisch empowerment, gecombineerd met een afname van de werker-empowerment-meetschaal, kwantificeert de door sociaal werkers en hun teams ervaren steun. Dit geeft niet alleen aan welke elementen bijzondere aandacht vragen in hulpverlenende organisaties ter versterking van hun professioneel team, maar opent ook mogelijkheden voor verder onderzoek, zoals samenhang van empowerment van medewerkers met het effect daarvan op het empowerment van de hulpvragers.

Inleiding

Deze paper brengt verslag uit van de parallele ontwikkeling van een kader van organisatorisch empowerment en een meetinstrument dat het 'empowerment' van sociaal werkers, werkzaam in een OCMW-context, meet. Die meetschaal kwantificeert vijf elementen uit het kader op het niveau van individuele werkers en hun teams. Doel van deze paper is om de methodologische aanpak van de constructie van het kader en die meetschaal te duiden en verantwoorden, en de resulterende organisatorische kenmerken voor de empowerment van professionele sociaal werkers, die in een context van bijstandverstrekking werken, uit te klaren. Voor de praktijk biedt deze studie een uitgewerkte conceptualisering en operationalisering van het begrip 'organisatorisch empowerment'. Het geeft inzicht in de concrete elementen die maken dat een OCMW zich kan profileren als een 'empowering' organisatie voor haar medewerkers en als een 'empowered' organisatie in haar sociale omgeving. Daarnaast, maar niet in het minst, biedt deze studie een 'praktisch haalbare' meetschaal voor het aftoetsen van de mate waarin sociale werkers zich ondersteund weten door hun organisatie.

In een eerste deel schetsen we de relatie tussen kwaliteitsvol sociaal werk, sociaal werkers en de organisatie van waaruit zij opereren en de onderzoeksvragen die we in ons onderzoek opnamen. Vervolgens maken we de koppeling met de andere studies rond Empowerment en Participatie die uitgevoerd werden in kader van het VLAS.

In het derde deel van deze tekst lichten we toe hoe we in de onderzoeken te werk zijn gegaan. We gaan dieper in op de methode van het actie-onderzoek, dat leidde tot de ontwikkeling van een kader van organisatorisch empowerment, en van het onderzoek dat gefinaliseerd werd in een werker-empowerment-meetschaal. Achtereenvolgens komen hier aan bod: het ontwerp van de werker-empowerment-meetschaal, de onderzoekssetting, de gehanteerde methode, de beoogde respondentengroep en de uiteindelijke respons. In een volgend deel gaan we dieper in op de organisatie-kenmerken die werker-empowermentvorm geven, en er onlosmakelijk deel van uit maken. We ontwikkelen hier ons kader van organisatorisch empowerment.

Vervolgens wordt de feitelijke try-out van de meetschaal belicht. De resultaten van de bevraging werden verwerkt in een confirmatorische factoranalyse. Via een batterij aan testen, checkten we modelfit, betrouwbaarheid en geldigheid. Uit deze testen blijkt dat we een meetschaal vinden met vijf factoren en 20 variabelen die betrouwbaar en valide werker-empowerment (het empowerment van sociaal werkers) meten. We sluiten dit rapport af met conclusies enkele aanbevelingen.

1. Sociaal werk in OCMW's

Sociaal werk streeft naar autonomieverhoging en netwerkversterking (Driessens, 2003; Driessens & Van Regenmortel, 2006). In Vlaanderen nemen Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW), naast en met gemeenten, lokale particuliere welzijnsinitiatieven en armoedeverenigingen, een substantieel aandeel van sociaal werk op zich in het kader van armoedebestrijding (Vranken, 2005). De organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976 (BS 5/8/1976) geeft het kader aan waarbinnen sociaal werkers hun taak uitoefenen. De wet bepaalt dat iedere persoon recht heeft op maatschappelijke dienstverlening die hem of haar in de mogelijkheid stelt een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid (Art 1). De maatschappelijk werker van het OCMW verzekert de maatschappelijke begeleiding van de betrokkenen, bevordert diens maatschappelijke participatie (Art. 47.§ 1), en versterkt lenigende én preventieve hulp. De geboden hulpverlening kan van materiële, sociale, geneeskundige, sociaal-geneeskundige of psychologische aard zijn (Art 57 § 1). Het OCMW verstrekt de materiële hulp in de meest passende vorm (Art 57 § 4) en voorziet in de psycho-sociale, morele of opvoedende begeleiding opdat betrokkenen geleidelijk zelf hun moeilijkheden kunnen overwinnen (Art 60 §3). Hulpverlening aan mensen in armoede vanuit het OCMW gaat in die zin dan ook ruimer dan het verstrekken van louter financiële hulp, en kan derhalve leiden tot resultaten op het vlak van financiële middelen, huisvesting, budget, (sociale) tewerkstelling, enz.... maar ook bredere, vaak minder zichtbare resultaten op welzijnsvlak zoals groeiprocessen, autonomieverhoging en netwerkversterking (Driessens & Goris, 2016; Van Regenmortel, 2004).

Dat sociaal werkers bij de OCMW's dagelijks antwoorden formuleren op talrijke en complexe uitdagingen door taken en rollen op te nemen die vaak verder strekken dan die van louter bijstandsverlener, staat buiten kijf. Net als het gegeven dat ze daarbij 'empowerend' optreden (Pannecoucke & Vranken, 2013; Vermeersch, Noël, & Vandenbroucke, 2011). Ze onderschrijven via hun hulpverleningspraktijk dat empowerment als richtinggevend paradigma voor het hedendaags sociaal werk, wordt uitgedragen (International Federation of Social Workers, 2015; Steenssens, Demeyer, & Van Regenmortel, 2009; Steenssens & Van Regenmortel, 2013; Van Regenmortel, 2004; Van Regenmortel, 2008). Dat begrip 'empowerment' kent een groeiende populariteit (Steenssens & Van Regenmortel, 2013), wordt in diverse contexten gebruikt, en heeft daarom niet altijd dezelfde invulling (Ibrahim & Alkire, 2007; TEngland, 2008). In Vlaanderen wordt Van Regenmortels definitie breed aanvaard. Die omschrijft empowerment als: "een proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op de eigen situatie en hun omgeving en dit via het verwerven van controle, het aanscherpen van kritisch bewustzijn en het stimuleren van participatie." (Van Regenmortel, 2002, pp. 75-76) .

Kwaliteitsvol sociaal werk gaat op zoek naar evenwichten in de spanningsvelden rond het afbouwen van de relationele ongelijkheid en het opbouwen van vertrouwen in de hulpverleningsrelatie; het doorbreken van afhankelijkheid en het verhogen van autonomie, en het werken aan reïntegratie via rolverwerving en het doorbreken van sociaal isolement (Driessens, 2003; Driessens & Van Regenmortel, 2006). Die definitie van kwaliteitsvol sociaal werk is gebaseerd op een doctoraatsonderzoek naar knelpunten en spanningsvelden die hulpverleners en hulpvragers in armoede in relatie tot elkaar ervaren. Driessens (2003) ontwerpt daarin een

typologie van hulpverleningsrollen. Haar onderzoek bevat een belangrijke boodschap voor sociaal werk binnen een OCMW-setting. De bevindingen nuanceren namelijk de negatieve stereotypering van de klassieke welzijnszorg. Naast een (typisch) bureaucratische invulling blijken er tal van andere hulpverleningsrollen terug te vinden (Driessens, 2003; Geldof & Driessens, 2003). Ook binnen de soms veeleisende omgeving van een OCMW is een krachtgerichte inzet van een diversiteit aan rollen en competenties van medewerkers mogelijk (Depauw & Driessens, 2014). Dit maakt maatwerk mogelijk op basis van het aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden verwoord door cliënten, respect voor de probleemformulering van hulpvragers en rekening houden met de mogelijkheden en het tempo van betrokkenen (Driessens & Van Regenmortel, 2006; Geldof & Driessens, 2003; Van Regenmortel, 2002; Van Regenmortel, 2004; Verzaal, 2002). Uit voorgaand onderzoek blijkt dat de organisatorische setting de speelruimte om maatzorg te realiseren sterk bepaalt (Depauw & Driessens, 2014; Geldof & Driessens, 2003; Hermans, 2005; Lipsky, 1980; Raeymaeckers & Dierckx, 2013; Scourfield, 2015; Tummers, Bekkers, Vink, & Musheno, 2015). Sociaal werkers die zich ondersteund weten, zouden meer kwaliteitsvol werk afleveren. In de woorden van Van Regenmortel (2004, p. 156): “om empowerment te bewerkstelligen bij hulpvragers dienen ook de hulpverleners en organisaties empowered te zijn”.

Dit leidt ons tot de volgende onderzoeksvragen:

- (1) Hoe kunnen hulpverleningsorganisaties krachtgericht en verbindend werken faciliteren? Kunnen we identificeren welke elementen binnen organisaties kwaliteitsvol sociaal werk waarborgen?
- (2) Op welke wijze kunnen we nagaan of en hoe sociaal werkers zich daarin ondersteund weten?

Om hier op een antwoord te formuleren combineren we de resultaten uit twee onderzoeken. In een actie-onderzoek gingen we op zoek naar organisatorische voorwaarden voor krachtgerichte hulpverlening (Depauw & Driessens, 2014). In een vervolgonderzoek, in kader van het VLAS, ontwikkelden we een meetschaal die het ‘werker-empowerment’ meet.

2. Voorafgaande VLAS-studies naar empowermentmeting

Deze studie volgt op voorgaande studies rond empowermentmeting in het kader van het VLAS (Depauw & Driessens, 2013; Steenssens & Van Regenmortel, 2013, 2014), is complementair aan de op hetzelfde moment uitgekomen ‘Empowermentmeter. Een handleiding’ (Depauw & Driessens, 2016) en geeft voeding aan de afsluitende paper voor dit werkpakket waarin beleids- en onderzoeksbevelingen over empowermentmeting werden samengebracht (Van Regenmortel, Steenssens, Driessens, & Depauw, 2016). Ze zijn aanvullend aan die handleiding in de zin dat de empowermentmeter – oorspronkelijk enkel een meetschaal psychologisch empowerment - nu bestaat uit drie afzonderlijke batterijen aan vragen. Een eerste reeks vragen bestaat uit die meetschaal psychologisch empowerment, die meet de ‘binnenkant’, de evolutie op het niveau van empowerment van individuele cliënten. Deze schaal werd ontwikkeld in de periode tussen 2012-2013 in nauwe samenwerking met hulpverleners en cliënten door het Expertisecentrum Krachtgericht Sociaal Werk aan de Karel de Grote Hogeschool (Depauw, 2013; Depauw & Driessens, 2013). Een tweede reeks van vragen focust op de ‘buitenkant’, de meting van objectiveerbare effecten op verschillende levensdomeinen en thema’s van belang voor mensen in

armoede. Een derde reeks vragen peilt naar het werker-empowerment. Aan de hand van deze drie vragenlijsten kan de evolutie die cliënten doormaken periodiek in kaart worden gebracht, en de rol die de hulpverlening daar in speelt. Die evolutie wordt deels zichtbaar gemaakt in grafische voorstellingen, deels gekwantificeerd. De empowermentmeter is op die manier voor sociaal werkers een instrument dat inzicht verschaft in hun hulpverlening en de evolutie die de cliënt doormaakt. Het is een aanzet tot dialoog met de cliënt, en is voor beiden een reflectie-instrument. Voor beleid en management biedt het de mogelijkheid tot monitoring en verantwoording.

De aanvulling en contextualisering zoals hierboven beschreven vloeit rechtsstreeks en onmiddellijk voort uit de aanbevelingen uit de studies van Steenssens en Van Regenmortel (2013, 2014). De try-out vond plaats tussen september 2012 en augustus 2013. Het is dus niet zo dat de try-out aansloot op de literatuurstudie. Beiden sporen liepen parallel en dat was ook net de bedoeling: ze zouden elkaar voeden en inspireren. Karel de Grote Hogeschool leverde materiaal aan vanuit de concrete praktijkervaring, en het HIVA vanuit een meer academische hoek vanuit de ambitie om wederzijds pijnpunten aan te geven en mogelijkheden te duiden.

In de eerste studie van Steenssens en Van Regenmortel (2013) – die gelijktijdig liep met de try-out – sommen de auteurs uitdagingen met betrekking tot het meten van empowerment op: (1) meten (van uitkomsten) of evalueren (van processen) we? (2) Welke systemen of niveau's in het meten/evalueren betrekken? Verder vragen de auteurs zich af (3) in welke mate kan of mag gebruik gemaakt worden van al bestaande (delen van) instrumenten die werden ontwikkeld met het oog op andere doelgroepen, andere problematieken, andere talen? (4) Kan een instrument ontwikkeld worden dat toepasbaar is in verschillende lokale contexten? (5) Wanneer meten/evalueren? Welke tijdspanne moet in acht genomen worden? (6) Kunnen evoluties in de aard en kwaliteit van relaties gevat worden in een schaal of vereisen deze kwalitatieve 'thick descriptions'? (7) Hoe significante participatie van de doelgroep waarborgen? En (8) Hoe omgaan met het spanningsveld tussen een rigoureuze wetenschappelijke operationalisering en relevantie / gebruiksvriendelijkheid voor de betrokken doelgroep en de betrokken organisatie(s) (Steenssens & Van Regenmortel, 2013)? Hoe we zijn omgegaan met die uitdagingen is te lezen in VLAS-studie 12: we beschouwen empowerment als multi-level construct (overstijgen een louter intrapersonlijke invulling), als open construct (context-specifiek operationaliseren via online-bevragingen en focusgroepen), kijken naar processen en uitkomsten (wijze waarop bronnen – hulpverlening- ingezet wordt en autonomieverhoging en netwerkversterking als outcome), en participatie van de doelgroep als inherent aan empowerend onderzoek (gerealiseerd via Delphi, focusgroepen, online-bevragingen, semi-gestructureerde interviews, bijwonen van teamvergaderingen,...).

In de tweede studie van de auteurs (Steenssens & Van Regenmortel, 2014), die verscheen na afloop van de try out, is de meetschaal psychologisch empowerment mee voorwerp van de paper. Ze werd mee geëvalueerd aan de hand van de criteria voor een kwaliteitsvol empowerment-meetinstrument. Sterk scoort de schaal op (1) het bewust reflecteren over de vastgestelde grondslagen en uitdagingen, wat onderzoekers helpt om bij de ontwikkeling en toepassing van meetinstrumenten weloverwogen keuzes te maken en te expliciteren, (2) het feit dat ze één van de weinige is die betrekking heeft op de drie onderscheiden dimensies van empowerment, (3) als

voorbeeld van een meetinstrument dat eveneens in grote mate gebaseerd is op bestaande meetinstrumenten, maar wel voldoet aan de minimale psychometrische vereiste van 'item-check' bij de einddoelgroep, (4) de participatie in het onderzoek niet beperkt tot hulpvragers of cliënten (zij het beperkt) maar ook de hulpverleners betreft (want samen met de hulpvragers de centrale actoren in het relationele, interactieve proces van hulpverlening) (Steenkens & Van Regenmortel, 2014).

3. Methode

In een onderzoek naar de organisatorische voorwaarden voor krachtgericht en verbindend werken, ontwierpen Depauw en Driessens (2014) een kader voor organisatorisch empowerment. Dit kader kreeg een theoretische onderbouw via de integratie van de kaders van Burke en Litwin (1992), Peterson en Zimmerman (2004), en Maynard, Gilson en Mathieu (2012). Het kader werd afgetoetst, verfijnd en kreeg een praktisch en concrete invulling via een actie-onderzoek in 4 OCMW's. Deze vier organisaties werden uitgekozen omdat ze de principes van krachtgericht en verbindend werken in de sociale dienst van hun OCMW implementeerden. Samen met deze organisaties gingen we na wat daar op organisatorisch vlak voor nodig is (Depauw & Driessens, 2014). In een eerste kwantitatieve fase werden 26 stellingen - een operationalisering van de principes van krachtgericht en verbindend werken (Driessens & Van Regenmortel, 2006; Rapp & Goscha, 2006) - via een Delphi-bevraging (Landeta, 2006; Linstone & Turoff, 2002) voorgelegd aan de respondenten. De antwoorden op die stellingen werden gebundeld in 7 thema's: partnerschap, autonomieverhogend werken, inzicht in houdingen, stimulerende werkomgeving, netwerken, gedeelde visie en werkdruk. Via diepte-interviews en focusgroepen werden die thema's verder verfijnd en uitgediept. Een oefening waarbij alle geledingen van de organisaties betrokken werden, met name: voorzitters (3 interviews), secretarissen (3 interviews), diensthoofden (3 interviews), maatschappelijk assistenten van verschillende deelwerkingen binnen de sociale dienst (3 diepte-interviews en 7 focusgroepen), en cliëntgroepen (4 focusgroepen). In 23 groeps- en individuele interviews zochten we samen naar organisatorische kenmerken die het versterkend en verbindend werken faciliteren en ondersteunen. De uit de kwalitatieve analyse bekomen elementen, veertien in totaal, plaatsten we vervolgens in een schema waarin alle op elkaar ingrijpende elementen krachtgericht en verbindend werken voeden. Op die manier construeerden we een instrument dat toelaat een aantal fenomenen binnen de organisatie te duiden, beschrijven én verklaren (Depauw & Driessens, 2014).

Bij het onderzoek waaruit het kader organisatorisch empowerment is voortgevloeid, zijn we gestart vanuit het handelingskader dat in de Bind-Krachtboeken wordt samengevat in 10 krachtlijnen. Eén van die krachtlijnen luidt als volgt: "Bind-Kracht groeit in een stimulerende omgeving en empowerende organisaties. Competente werkers hebben ook competente organisaties nodig. Empowerende organisaties stimuleren het 'selfempowerment' van hun werknemers en voorzien hiervoor de nodige randvoorwaarden. Bind-Kracht veronderstelt hulpverleners die sterk staan in hun eigen empowermentproces. Dat houdt in dat organisaties zorg dragen voor de hulpverleners als personen. Daarnaast veronderstelt Bind-Kracht

krachtgerichte organisaties in een krachtgerichte omgeving (...)" (Depauw & Driessens, 2014, p. 16).

Voor het onderscheid in krachtige en krachtgerichte organisaties baseerden we ons op Peterson en Zimmerman (2004). Die auteurs definiëren de concepten 'empowered' en 'empowering' organisaties. 'Empowering' organisaties versterken het psychologisch empowerment van hulpverleners en hulpvragers. 'Empowered' zijn organisaties als ze daarnaast ook – als krachtige organisatie – hun 'omgeving' beïnvloeden (Peterson & Zimmerman, 2004). De auteurs vermijden op die manier dat organisatorisch empowerment verengd wordt tot louter psychologisch empowerment (Depauw & Driessens, 2014, p. 18).

In het onderzoek 'Bind-Kracht in OCMW's' (Depauw & Driessens, 2014) betrokken we beide: zowel empowered als empowering, en als we spreken over 'organisatorisch empowerment' dan bedoelen we daarmee 'empowerment op organisatie-niveau' (empowered) én 'empowerment op het niveau van sociaal werkers en hulpvragers' (empowering).

In dit VLAS-rapport beperken we ons echter tot het niveau van psychologisch empowerment van hulpvragers (meetschaal psychologisch empowerment) en hulpverleners (meetschaal werker-empowerment). In deze studie focussen we ons, met andere woorden, op de hulpverleningsorganisatie als een 'empowering' organisatie. Hoe is dan werker-empowerment te begrijpen en te meten binnen de context van dit kader van organisatorisch empowerment? In de literatuur rond meetschalen wordt werker-empowerment veelal geoperationaliseerd als een vorm van psychologische empowerment. In een review geven Arneson en Ekberg (2006) een uitgebreid overzicht van meetschalen voor het meten van empowerment van werknemers, van hun validiteit en betrouwbaarheid. Schalen die ze noemen zijn onder andere die van Frans (1993), Leslie, Holzhalb en Holland (1998), die door Cearley gevalideerd werd (2004), en Spreitzer (1995a, 1995b, 1996). Daarnaast is er de door Itzhaky, Gerber en Dekel gevalideerde (2004) 'social service scale' van Alperin en Richie (1989), en de meetschaal van Boudrias en Savoie (2006). Frans (1993) en Spreitzer (1995a, 1995b, 1996) vatten werker-empowerment op als intrapersonaal empowerment. Spreitzer verklaart "A comprehensive model of intrapersonal empowerment in the workplace posits that empowerment mediates the relationship between the social structural context and behavioral outcomes" (Spreitzer, 1995a, p. 601). We gaan ervan uit dat de percepties van sociaal werkers op hun zelfbeeld, kritisch bewustzijn, het idee over vaardigheden te beschikken, hun daadkracht en collectieve identiteit (Frans, 1993; Spreitzer, 1995a) beïnvloed worden door de organisatorische context waarin ze werken.

Met het oog op de versterking van empowerende sociaal werkorganisaties, stelden we een werker-empowermentschaal samen op basis van een theoretisch gefundeerde selectie en vertaling van items uit eerder gevalideerde en betrouwbare meetschalen van werker-empowerment. Op welke manier stelden we die meetschaal voor werker-empowerment samen? De items in de gevalideerde schalen van Frans (1993), Leslie, Holzhalb en Holland (1998), Cearley (2004), Spreitzer (1995a, 1995b, 1996), Itzhaky, Gerber en Dekel (2004), Alperin en Richie (1989), en Boudrias en Savoie (2006), werden vertaald naar het Nederlands en naar de werkpraktijk van het sociaal werk in een OCMW-context. De vertaling van relevante items uit geselecteerde meetschalen leverde een lijst op van 40 items. Die lijst werd ter bespreking voorgelegd aan twee

focusgroepen van hulpverleners. Slecht scorende items die als dubbelzinnig, onduidelijk, onvoldoende verbonden met het werken als sociaal werker op een OCMW beoordeeld werden, werden verwijderd. Op basis van de bevindingen van hulpverleners, werd een selectie in de itemlijst doorgevoerd. Die oefening resulteerde in een meetschaal van 33 items.

Die items werden theoretisch ondergebracht onder de 5 dimensies van de werker-empowermentmeetschaal van Frans (1993): zelfbeeld, kritisch bewustzijn, kennis en vaardigheden, daadkracht, en collectieve identiteit.

We kozen ervoor een empowermentsschaal te ontwikkelen, die toepasbaar is in de specifieke werksetting van de maatschappelijke dienstverlening door Vlaamse OCMW's. Om een wetenschappelijk verantwoorde toetsing van de empowermentmeetschaal te realiseren, lanceerden we een try-out in een OCMW van een grootstad. Jaarlijks doen méér dan 15.000 mensen een beroep op financiële hulp bij dit OCMW. Ze worden daarin begeleid door een 200 FTE sociaal werkers. Het is net die schaalgrootte die belangrijk was in de keuze van dit OCMW. De grootte van de afname van de meetschaal is namelijk van essentieel belang voor het uitvoeren van een confirmatorische factoranalyse (Costello & Osborne, 2005; MacCallum, Widaman, Zhang, & Hong, 1999). Ook het OCMW van een kleine stad nam deel aan het uittesten van de werker-empowermentmeetschaal omdat ze eerder betrokken waren in het onderzoek naar organisatorische voorwaarden van krachtgericht en verbindend werken (Depauw & Driessens, 2014). We zorgden zo voor variatie op de onafhankelijke variabele. De schaal van het OCMW (middelgrote en groot OCMW's) is dan een verschil in intensiteit van de variabele (Mortelmans, 2007).

We maakten bij het onderzoek gebruik van een zelfinvullijst of 'self-completion questionnaire' (Bryman, 2004). De onderzoekssubjecten waren maatschappelijk werkers die cliënten op financieel vlak begeleiden. De items werden verwerkt in een online vragenlijst via Qualtrics software die als zelfinvullijst werd voorgelegd aan maatschappelijk werkers. Bij de items moest men telkens aangeven, door middel van een Likertschaal, of men het met een voorgelegde stelling helemaal oneens, oneens, noch oneens/noch eens, eens, of helemaal eens was. Door een aantal items negatief te formuleren werden respons sets vermeden¹ (Bryman, 2004, p. 139). Alvorens we de somscores namen, hercodeerden we deze negatieve items (De Maeyer & Kavadias, 2007). De meting ging van start begin maart 2013. Dit resulteerde in 175 ingevulde meetschalen voor hulpverleners. Nadat de online vragenlijst werd afgesloten, werden de data uit Qualtrics geëxporteerd naar SPSS en SAS. Missende waarden werden geïdentificeerd en verwijderd uit de analyse. Dit resulteerde uiteindelijk in 172 bruikbare vragenlijsten ingevuld door hulpverleners-respondenten.

In een volgende stap gingen we de geldigheid en validiteit van de meetschaal na. Via een Confirmatorische Factoranalyse toetsten we achtereenvolgens inhoudvaliditeit, convergentie- en discriminantvaliditeit van de door ons geconstrueerde werker-empowermentmeetschaal. We toetsten tevens op betrouwbaarheid: de interne consistentie van de meetschaal. Tot slot testten we het model op een aantal 'Goodness-of-fit indices' (Mortelmans, 2011). De confirmatorische

¹ Response sets staat onder andere voor de neiging van respondenten om eenzelfde rijtje van antwoorden aan te geven, waardoor die geen correcte weergave zijn van iemands opinie of houding.

factoranalyse resulteerde in een valide en betrouwbare meetschaal die 20 items en 5 factoren bevat. Dit wordt in detail uitgewerkt in deel 5 van dit rapport. Eerst zoomen we in op het kader van organisatorisch empowerment.

4. Kader Organisatorisch Empowerment

Peterson en Zimmerman ontwikkelden op basis van een meta-analyse van onderzoeken naar empowerment in organisaties een nomologisch kader van organisatorisch empowerment. De auteurs onderscheiden daarin *empowered* organisaties van *empowering* organisaties. *Empowered* zijn organisaties die niet alleen het psychologisch empowerment van medewerkers versterken (*empowering*) maar daarnaast ook invloed uitoefenen op hun omgeving ('empowered') (Peterson & Zimmerman, 2004). Maynard, Gilson en Mathieu (2012; 2013) inventariseerden onderzoeken van de afgelopen twintig jaar naar empowerment in organisaties. De onderzoeken richtten zich volgens de auteurs op vier analyseniveaus: individuele medewerkers, teams, organisaties en combinaties daarvan (*multilevel*). De auteurs onderscheiden vervolgens drie niveau's van empowerment: individueel, team en organisatorisch empowerment. Ze vonden in de literatuur twee fundamenteel verschillende benaderingen van empowerment terug, met name een structurele en een psychologische. Structureel empowerment gaat over verdeling van beslissingsmacht en de formele controle over bronnen (middelen en personeel). Psychologisch empowerment definiëren ze als de mate waarin individuen en teams ervaren zelf controle te hebben over hun werk (Maynard et al., 2012, 2013).

Het door ons samengesteld kader van organisatorisch empowerment (zie figuur 1) bestaat uit 14 elementen die met elkaar verbonden zijn.

Figuur 1: Voorwaardenscheppend en uitnodigend kader van organisatorisch empowerment

Er zit een zekere hiërarchie in dit schema: wat bovenaan staat heeft meer impact op de organisatie dan wat zich onderaan bevindt, maar de terugkerende pijlen geven aan dat de invloed niet alleen van boven naar beneden loopt, maar ook andersom. We categoriseren de 14 elementen op basis van drie criteria: de wijze van aansturing (Burke & Litwin, 1992), het niveau waarop de onderscheiden elementen zich bevinden (Maynard et al., 2012) en de mate waarin ze vorm geven aan de organisatie als geheel of aan de geboden hulpverlening in het bijzonder (Peterson & Zimmerman, 2004).

Op die manier onderscheiden we drie hoofdelementen. Op basis van de wijze van ‘aansturing’, onderscheiden we ‘Harde’ en ‘Zachte’ elementen (Burke & Litwin, 1992). Aan de linkerzijde van het kader bevinden zich de harde elementen: dat is het terrein bij uitstek voor leidinggevend en management. Deze kolom bevat elementen als: missie en visie, de structuur van de organisatie, de aangeboden omkadering (fysieke omgeving, ICT, edm...), taak- en functie-omschrijvingen, en effectieve beleidsparticipatie van de doelgroep. Het zijn zaken die materieel vatbaar zijn: een uitgeschreven mission statement, een uitgetekend organogram en neergeschreven functieprofielen. Het midden en de rechterzijde van de kader bevatten eerder gedragspsychologische elementen: leiderschapsstijl, organisatiecultuur, beloningssystemen, klimaat, betrokkenheid, behoeften en waarden, en participatieve hulpverlening (Burke & Litwin, 1992; Maynard et al., 2012; Peterson & Zimmerman, 2004).

Een tweede categorisering is het onderscheid tussen de transformationele en de transactionele dimensies (Burke & Litwin, 1992). De eerste geven de organisatie vorm, de tweede geven de geboden hulp en dienstverlening vorm. Elementen op het transformationele niveau zijn de cruciale hefboomen tot (fundamentele) verandering van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan de huidige economische situatie en daarmee gepaard gaande druk op financiën: een invloed uit de omgeving die mee het uitzicht en de werking van een organisatie bepaalt. Op transactioneel niveau situeren we die elementen die de hulpverlening vorm geven. Bijvoorbeeld: de mate waarin cliënten als volwaardig partner betrokken worden in het hulpverleningsproces.

Ten derde onderscheiden we vijf niveaus van analyse (Casman, Dierckx, Vranken, Deflandre, & Campaert, 2010; Jongma, Goethals, & Halbardier, 2012; Maynard et al., 2012): (1) Omgeving, (2) Organisatie in haar geheel, (3) Eenheid of team, (4) Individuele medewerker(s), en (5) Cliënt(en). In wat volgt verduidelijken we welke factoren het krachtgericht en verbindend werken versterken of faciliteren.

(1) De externe omgeving is iedere externe toestand of situatie die invloed uitoefent op het functioneren van de organisatie. Concreet gaat het hier over het huidige economisch klimaat, de publieke opinie – de mate waarin de burger bereid is om solidair te zijn met zwakkere groepen in onze samenleving, de besparingsdruk, bovenlokale overheden, en het doelpubliek dat verkleurt. Het zijn allemaal omgevingsfactoren die beïnvloeden hoe de organisatie er vandaag uit ziet en morgen zal uit zien. Empowerde, krachtige organisaties zijn niet ongevoelig voor de veranderingen in hun omgeving, maar ondergaan ze niet eenzijdig. Ze oefenen zelf ook invloed uit en worden gekenmerkt door de mate waarin zij zelf ‘wegen’ op die omgeving (Burke & Litwin, 1992; Maynard et al., 2012; Peterson & Zimmerman, 2004).

(2) Het tweede niveau zijn organisatiebrede hefboomen tot fundamentele verandering, de transformationele dimensie binnen de organisatie zelf: missie en visie, leiderschap en organisatiecultuur. Missie en visie is wat enerzijds het beleid omschrijft als mission statement en de wijze waarop dit te realiseren (strategy), en anderzijds dat wat de medewerkers beschouwen als de bestaansredenen van hun organisatie. Op die manier “bindt” het medewerkers aan de organisatie. We zien dat krachtige organisaties, stap voor stap en in voortdurend overleg, een gedragen visie en missie ontwikkelen, die een leidraad vormt voor het denken en handelen van

social werkers op de werkvloer. De term 'Leiderschap' staat voor die beleidsmedewerkers die de organisatie sturen en als rolmodel functioneren. In de door ons onderzochte OCMW's zien we dat ze de rol opnemen van ambassadeurs van verbindend en versterkend werken. De twee specifieke posities die ze daarbij innemen zijn die van 'innovator' (vernieuwing introduceren van buitenaf) en 'stimulator' (aanwezige innovatieve krachten van binnenuit versterken). Organisatiecultuur omvat het geheel van duurzame (formele en informele) regels, waarden en opvattingen die het gedrag van medewerkers richting geven. Clashes in zienswijzen op hulpverlening zijn mogelijk. De houding en het optreden van een diensthoofd blijken van essentieel belang om dit ten goede te keren. Dat figuren die een brug vormen tussen verschillende gescheiden groepen, meer effectieve verandering bewerkstellingen wordt door andere onderzoeken bevestigd (Battilana & Casciaro, 2013). Een dialogische organisatiecultuur maakt het mogelijk dat conflicten motor tot vernieuwing worden. Door op een creatieve manier conflict te hanteren, worden groei en innovatie gestimuleerd (Burke & Litwin, 1992; Maynard et al., 2012; Peterson & Zimmerman, 2004).

Gedragen visie en missie, coachend leiderschap en dialogische organisatiecultuur zijn drie basiselementen die het aangezicht en functioneren van de organisatie op een fundamentele wijze bepalen. Dat is het eerste niveau dat we onderscheiden binnen organisaties. De volgende niveaus zijn bepalend voor hoe de dienstverlening of hulpverlening vorm krijgt. We noemen het de transactionele elementen en onderscheiden elementen op teamniveau, op het niveau van medewerkers en op cliëntniveau.

(3) Bekijken we eerst de elementen op teamniveau: organisatiestructuur en omkadering, management en teamklimaat. Versterkend en verbindend werken in een OCMW kan organisatorisch ondersteund worden door de creatie van een aangename werkomgeving (voor sociaal werker en cliënt) en het technisch adequaat ondersteunen van het werk. Dit zijn elementen aan de 'harde' kant van het kader: organisatiestructuur en omkadering. Dit omvat omschreven taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, de fysieke verschijningsvorm van de organisatie, de werkomgeving (ICT, telefoon,...), beschikbare financiën en personeel, en systemen en procedures. Centraal en aan de rechterzijde bevinden zich op teamniveau de zachte elementen. Centraal staat 'stimulerend management'. Dat is management dat erkenning en schouderklopjes geeft, kansen tot ontwikkeling aanreikt, signalen opvangt en ermee aan de slag gaat, de belangen van een team verdedigt en samenwerking stimuleert. Een tweede 'zacht' element is teamklimaat: de door een team gedeelde opvattingen, verwachtingen en gevoelens ten aanzien van leidinggevenden en collega-teamleden. Een positief teamklimaat zorgt voor kwaliteitsverhoging van het werk (Burke & Litwin, 1992; Maynard et al., 2012; Peterson & Zimmerman, 2004).

(4) Een tweede niveau van transactionele elementen, zijn de elementen op het individueel niveau van medewerkers. Aan de 'harde' zijde plaatsten we deskundigheid en specialisatie: wat zijn de individuele taakvereisten, nodige kennis en vaardigheden? We stelden vast dat -zelfs aan die 'harde' zijde- ruimte is voor diverse hulpverleningsstijlen. Hulpverleners worden op hun specifieke kracht ingezet: instrumenteel (arbeid, onderwijs, inkomen, sociaal-administratie regelen) of expressief (procesmatig werken, accent op emotioneel welzijn). Aan de 'zachte' zijde situeren we betrokkenheid, motivatie en basishouding. Medewerkers schrijven zich in in de visie

van de organisatie: dat geeft betekenis en zin aan hun werk en bindt hen aan de organisatie. Onderlinge steunsystemen versterken die betrokkenheid en motivatie: op regelmatige basis als sociaal werkers de koppen bij elkaar steken biedt de mogelijkheid tot emotionele ondersteuning, inhoudelijke afstemming, aangepaste (zelf-)controle en de vorming van een collectieve identiteit. Belangrijk is dat het team handelingsruimte krijgt en hun deskundigheid erkend wordt. Een positieve basishouding wordt gestimuleerd waardoor betrokkenheid naar de organisatie in haar geheel en naar cliënten vergroot (Burke & Litwin, 1992; Maynard et al., 2012; Peterson & Zimmerman, 2004).

(5) Een laatste element dat traditioneel in de klassieke managementmodellen niet opgenomen wordt, maar dat vanuit een empowerende visie op hulpverlening niet kan en mag ontbreken, is het niveau van de cliënt (Jongma et al., 2012). Ook in de elementen op cliëntniveau onderscheiden we harde van zachte elementen, namelijk 'harde' beleidsparticipatie en inzet van ervaringsdeskundigen tegenover 'zachte' participatieve methoden en de samenwerkingsrelatie (Arnstein, 1969; Jongma et al., 2012; Narayanan, 2003). Krachtgericht en versterkend werken in een OCMW kan organisatorisch ondersteund worden door overleg met de doelgroep (via dialoogmethode, cliëntraden en inzet van ervaringsdeskundigen). OCMW's kunnen de toegang bevorderen door mensen met armoede-ervaring te betrekken. Wat we in de huidige praktijk van door ons onderzochte OCMW's vaak voorkwam, zijn experimenten met participatieve methoden, toegespitst op bijzondere doelgroepen met meer ruimte voor participatie en autonomieversterkend werken. Zo zien we een verhoogde participatie van cliënten in traject-, woon- en budgetbegeleiding, groeps- en buurtwerk en outreachend werken. Wat sterk in de OCMW's naar voor kwam was de samenwerkingsrelatie in de individuele hulpverlening: de cliënt greep doen krijgen op zijn eigen hulpverleningstraject. De hulpverlener stimuleert en faciliteert en de cliënt zit aan het stuur. De hulpverlening is gericht op autonomieverhoging en versterkend werken (Driessens & Van Regenmortel, 2006).

Het actie-onderzoek naar de organisatorische voorwaarden voor krachtgericht werken in een OCMW-context resulteerde op die manier in een kader voor organisatorisch empowerment. Het kader geeft een overzicht van cruciale organisatorische voorwaarden voor het werken aan empowerment van cliënten, hun autonomieverhoging en netwerkversterking. We krijgen op die manier zicht op welke elementen bijzondere aandacht vragen in hulpverlenende organisaties ter versterking van het professioneel handelen. In het volgende deel willen we nagaan of we de door sociaal werkers en hun teams ervaren steun kunnen kwantificeren. We zijn daarbij op zoek gegaan naar een meetschaal van werker-empowerment.

5. Meetschaal Werker-Empowerment

Op basis van items in de gevalideerde schalen van Frans (1993), Leslie, Holzhalb en Holland (1998), Cearley (2004), Spreitzer (1995a, 1995b, 1996), Itzhaky, Gerber en Dekel (2004), Alperin en Richie (1989), en Boudrias en Savoie (2006), stelden we een meetschaal op, aangepast aan de werkpraktijk van het sociaal werk in een OCMW-context. We kwamen tot een lijst van 33 items. Via een confirmatorische factoranalyse analyseerden we de validiteit en betrouwbaarheid van

deze werker-empowerment-meetschaal. We voerden testen uit op inhoudvaliditeit, convergentie- en discriminantvaliditeit. We toetsten tevens op betrouwbaarheid: de interne consistentie van de meetschaal en op een aantal 'Goodness-of-fit indices' (Mortelmans, 2011).

Eerst controleerden we of we deze groep variabelen in een factoranalyse konden gebruiken. De KMO-test voor de werker-empowerment-meetschaal ligt boven de grens van 0,70 (waarde: 0,716) en de Bartlett-test is significant (sig.= 0,000). Beide testen wijzen op een achterliggende gemeenschappelijke variantie en dat is een argument voor het uitvoeren van een factoranalyse. Via de exploratieve factoranalyse gingen we na welke items onvoldoende laden op hun (sub-)dimensie en identificeerden we items die dubbel laadden. Die items werden geschrapt. We lieten ons echter niet enkel leiden door de statistische procedures. De factoren die we weerhielden, moesten ook een zinnige inhoud hebben en minstens drie variabelen omvatten met significante ladingen. Die ladingen zijn hoger dan 0,40 en de items hadden inhoudelijk (ongeveer) eenzelfde betekenis. Deze oefeningen zorgden ervoor dat we de schaal tot 21 relevante items konden reduceren.

Die 21 items werden in een meetmodel ingevoerd. Voor we validiteits- en betrouwbaarheidsmaten berekenden, analyseerden we eerst de modificatie-indices. Door gebruik te maken van de Langrange Multiplierstest werd die indicator die niet unifactorieel bleek (item Q3.8_4), uit het model verwijderd (Mortelmans, 2011; Mortelmans & Dehertogh, 2008).

De resterende 20 items werden daarna ingevoerd in de CFA met de standaardprocedure Maximum Likelihood. Het meetmodel dat hieruit resulteerde, bestaat nu uit vijf factoren (latente variabelen) en twintig indicatoren (manifeste variabelen of items). De vijf factoren zijn: autonomie, betrokkenheid, faciliterende omkadering, teamklimaat en stimulerend management. Dit zijn elementen die we in het kader van organisatorisch empowerment op individueel niveau (betrokkenheid en autonomie) en op teamniveau (faciliterende omkadering, stimulerend management en teamklimaat) situeerden (zie Figuur 2).

Figuur 21: werker-empowerment gesitueerd in kader organisatorisch empowerment

Het model is over-geïdentificeerd (er zijn minder parameters dan datapunten) zodat er ruimte is voor de berekening van (significantie-)toetsen. Het model convergeert ook. We bekijken nu achtereenvolgens de modeltoetsen en het resultaat van de verschillende testen op betrouwbaarheid en validiteit.

De χ^2 -waarde is niet-significant, wat een voorwaarde is voor een perfect fittend model. De χ^2 -ratio² is lager dan 2 (namelijk: 1,18) wat aangeeft dat deze χ^2 -waarde binnen aanvaardbare grenzen ligt. Ook de andere tests naar model fit tonen goede waarden: GFI (= 0,90), CFI (= 0,94), en NNFI (= 0,93) liggen boven 0,90 en de RMSEA-waarde ligt onder de bovengrens van 0,05 (= 0,033). Daaruit besluiten we dat het model goed fit en dus de data goed weergeeft.

Betrouwbaarheid gaat na in welke mate een factor consistent is met zijn meting. Statistisch kunnen we twee vormen van betrouwbaarheid nagaan. Ten eerste is er de indicator 'betrouwbaarheid'. Die geeft aan in hoeverre een manifeste indicator hoort bij een factor. De R²-waarde geeft weer hoeveel variantie in het manifeste item verklaard wordt door de achterliggende factor. Dit is een eerste indicator, die echter maar weinig aangeeft over de totale betrouwbaarheid van de factoren. Daarom moeten we ook en best kijken naar de 'samengestelde' betrouwbaarheid'. Dit is vergelijkbaar met de Cronbachs alpha en geeft de interne consistentie van een schaal aan. Een grens van 0,60 is aanvaardbaar of, zoals Bagozzi en Yi stellen: "For composite reliabilities, values greater than about 0,60 are desirable". Vier van de vijf factoren in het meetmodel zitten met hun berekende alfa-waarden boven deze ondergrens en zijn dus betrouwbaar. De schaal voor 'stimulerend management' flirt met die grens van 0,60 (0,58).

Validiteit betreft de vraag of een instrument meet wat het pretendeert te meten. Validiteit is op verschillende manieren statistisch te testen. We bekijken achtereenvolgens inhoudvaliditeit, convergentievaliditeit en discriminantvaliditeit.

Inhoudvaliditeit is de mate waarin die specifieke (sub)dimensie die men wil meten gevat wordt door de items in de vragenlijst. We maken hiervoor gebruik van de verklaarde variantietoets. Het beantwoordt de vraag hoeveel variantie door die factoren wordt verklaard. Bij de verklaring van veel variantie, ligt de validiteit hoog. Alle factoren scoren weliswaar onder de noodzakelijke 0,50 maar verklaren toch nog een substantieel deel van de variantie (Autonomie: 0,32; Betrokkenheid: 0,40; Faciliterende omkadering: 0,26; Teamklimaat: 0,37 en Stimulerend management: 0,35).

Convergentievaliditeit testen kan door na te gaan in welke mate verschillende 'instrumenten' worden gebruikt om hetzelfde te meten. Dit kan men op twee wijzen beoordelen. Ten eerste kijkt men naar de correlatie tussen verschillende factoren opgenomen in het model. Indien deze niet te hoog is, is er convergentievaliditeit. In tweede instantie kijkt men naar de significantie van de factorladingen. Indien deze significant zijn (< 0.001) is er convergentievaliditeit. We kunnen dan zeker zijn dat de indicatoren tot die factor horen en niet tot een andere. Ze meten dan effectief dat concept en niet een ander. Zoals blijkt uit tabel 1 blijken alle factorladingen significant tot op 0,001. We kunnen derhalve besluiten dat er sprake is van convergentievaliditeit.

² = $\chi^2/2 \cdot d(f)$

Tabel 1: construct correlatie matrix

Construct	F1	F2	F3	F5
F2	0,24			
F3	-0.01	0,27		
F4	0.16	0,56	0,22	
F5	0.48	0.44	0,16	0,48

Discriminantvaliditeit toont aan in welke mate verschillende instrumenten verschillende concepten meten. Is bijvoorbeeld de sub-meetschaal 'stimulerend management' te onderscheiden van de sub-meetschaal 'faciliterende omkadering'? Dit wordt getoetst aan de hand van drie testen. De verklaarde variantietest is gebaseerd op de eerder genoemde verklaarde variantietoets en gaat na of de samenhang van de factoren méér verklaart dan de factoren zelf. Het resultaat moet hoger zijn dan het kwadraat van de correlaties tussen de factoren. Dit blijkt in orde voor alle correlaties³.

De Chi²-verschiltest beantwoordt de vraag of er een verschil is tussen het gehanteerde model en een model waarin twee van de factoren samenvallen (dwz een correlatie van 1 hebben). We willen dus nagaan in welke mate 2 factoren iets verschillend meten. Dit testen we door een model te schatten waarin we simuleren dat beide factoren samenvallen en dus wel hetzelfde meten. Wanneer dit model significant slechter is dan ons oorspronkelijk model kunnen we stellen dat beide factoren niet gecorreleerd zijn en daarom een ander concept meten. We hebben de toets gedaan voor elk van de zes combinaties tussen factoren. Daaruit blijkt dat geen van de toetsen een verandering in de probabiteit opleverde die groter was dan 0,05. Deze toets toont derhalve discriminantvaliditeit aan.

De confidentie-intervaltoets bouwt hierop voort in de zin dat hij kijkt of de perfecte correlatie tussen de factoren (waarde 1) in een 99% confidentie-interval ligt tussen twee factoren. We berekenen rond de waarde van de covariantie een confidentie-interval. Wanneer de waarde 1 niet binnen dit interval ligt, is er discriminant-validiteit. Uit deze toets blijkt dat de waarde 1 in geen van de confidentie-intervallen voorkomt. De resultaten van de drie testen tonen dus aan dat er discriminantvaliditeit is.

³ De gekwadraterde correlaties zijn : CF1F2= 0,06 ; CF1F3= 0,00 ; CF1F4= 0,02 ; CF1F5 = 0,23 ; CF2F3= 0,07 ; CF2F4= 0,32 ; CF2F5 = 0,19 ; CF3F4= 0,05; CF3F5 = 0,03 ; en CF4F5 = 0,23

Tabel 2: Kenwaarden CFA

		Gestandaardiseerde factorladingen	t-toets	Probabiliteit t-toets	R ²	Verklaarde variantie schatting
F 1:	Autonomie ($\rho_c = 0,64$)					0,32
	Item a	0,78	11,45	0,001	0,61	
	Item b	0,46	5,99	0,001	0,21	
	Item c	0,59	8,14	0,001	0,34	
	Item d	0,37	4,57	0,001	0,14	
F 2:	Betrokkenheid ($\rho_c = 0,72$)					0,40
	Item e	0,73	13,46	0,001	0,53	
	Item f	0,73	13,30	0,001	0,53	
	Item g	0,57	8,91	0,001	0,33	
	Item h	0,46	6,46	0,001	0,21	
F 3:	Faciliterende omkadering ($\rho_c = 0,67$)					0,26
	Item i	0,54	7,29	0,001	0,29	
	Item j	0,64	9,30	0,001	0,41	
	Item k	0,61	8,76	0,001	0,37	
	Item l	0,38	4,65	0,001	0,14	
	Item m	0,34	4,03	0,001	0,11	
	Item n	0,49	6,40	0,001	0,24	
F 4:	Teamklimaat ($\rho_c = 0,63$)					0,38
	Item o	0,71	10,44	0,001	0,50	
	Item q	0,40	4,96	0,001	0,16	
	Item r	0,69	10,08	0,001	0,47	
F5:	Stimulerend management ($\rho_c = 0,58$)					0,35
	Item s	0,71	10,10	0,001	0,50	
	Item t	0,70	9,12	0,001	0,46	
	Item u	0,25	2,88	0,001	0,06	

Noot: betrouwbaarheid $\rho_c = \frac{[(\sum \lambda_i)^2 \text{var}(\xi)]}{[(\sum \lambda_i)^2 \text{var}(\xi) + \sum \theta_{ij}]}$ (Bagozzi & Yi, 1988, p. 80)

Fit statistics voor confirmatieve factoranalyse van 14 indicatoren voor 4 constructen: $\chi^2 = 189,39$, $\rho = 0,499$; GFI = 0,90; CFI = 0,95; NFI = 0,74; NNFI = 0,93; RMSEA = 0,033.

De vijf factoren (autonomie, betrokkenheid, faciliterende omkadering, teamklimaat en stimulerend management) uit de factoranalyse die we uitvoerden op de werker-empowermentschaal sluiten opvallend goed aan bij de dimensies uit het kader van organisatorisch empowerment op individueel en teamniveau (Depauw & Driessens, 2014). Samenvattend kunnen we stellen dat het ontwikkelde meetmodel goed bij de data past en de verschillende latente factoren zowel betrouwbaar als valide zijn. We ontwikkelden op deze manier, een betrouwbaar en valide instrument dat werker-empowerment kwantificeert in relatie tot de empowerende organisatiekenmerken.

6. Conclusie en aanbevelingen

Sociaal werk streeft naar autonomieverhoging en netwerkversterking. In Vlaanderen nemen Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) een groot aandeel in van sociaal werk in het kader van armoedebestrijding. Interessant is na te gaan wat de relatie is tussen kwaliteitsvol sociaal werk en de door sociaal werkers ervaren steun vanuit de organisatie waarin ze werken.

We zijn gestart vanuit de volgende onderzoeksvragen: (1) Hoe kunnen OCMW's krachtgericht en verbindend werken faciliteren? Kunnen we identificeren welke elementen binnen die organisaties kwaliteitsvol sociaal werk waarborgen? (2) Op welke wijze kunnen we nagaan of en hoe sociaal werkers zich daarin ondersteund weten?

Om zicht te krijgen op de organisatorische voorwaarden voor krachtgericht werken ontwierpen we een kader voor organisatorisch empowerment. We gingen in 4 Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) bij respondenten op verschillende niveaus na welke elementen cruciaal zijn voor krachtgericht sociaal werk. Resultaat was een kader bestaande uit 14 elementen, geclusterd op basis van drie criteria: de wijze van aansturing, het niveau en de mate waarin ze vorm geven aan de organisatie als geheel of aan de geboden hulpverlening in het bijzonder.

In een vervolgonderzoek ontwikkelden we een meetinstrument dat het 'werker-empowerment' meet. De vijf factoren van een via confirmatorische factoranalyse valide en betrouwbaar bevonden meetschaal zijn: autonomie, betrokkenheid, faciliterende omkadering, teamklimaat en stimulerend management.

Zowel de inhoudelijke als de statistische validering doet ons aannemen dat de meetschaal op maat gesneden is van een OCMW-werking. Of ze eveneens toepasbaar is binnen een CAW-context is een interessante hypothese die voorwerp wordt van verder onderzoek.

Voor de praktijk biedt deze studie een uitgewerkte conceptualisering en operationalisering van het begrip organisatorisch empowerment. Het geeft inzicht in de concrete elementen die maken dat een OCMW zich kan profileren als een 'empowering' organisatie voor haar medewerkers en als een 'empowered' organisatie in en met lokale welzijns- en andere partnerorganisaties. Daarnaast, maar niet in het minst, biedt deze studie een 'praktisch haalbare' meetschaal voor het aftoetsen van de mate waarin sociale werkers zich ondersteund weten door hun organisatie. Het kader van organisatorisch empowerment, gecombineerd met een afname van deze werker-empowerment-meetschaal, 'vat' de door werkers ervaren organisatorische steun in hun streven naar autonomieverhoging en netwerkversterking bij hulpvragers. Dit geeft niet alleen aan welke elementen organisaties kunnen versterken, maar opent ook mogelijkheden voor verder onderzoek, zoals de samenhang van werker-empowerment met het effect op de evolutie in empowerment bij de hulpvragers in begeleiding.

Aanbevolen wordt aan organisaties om, in een zelf-evaluatie-oefening, te kijken naar het kader van organisatorisch empowerment. Dat kader geeft aan welke elementen van belang zijn buiten, binnen en doorheen een organisatie om empowerend te werken. Een evident 'risico' bij dit soort zelf-evaluaties is 'de geslotenheid': slechte prestaties worden toegedekt (de Bruijn, 2006). De meetschaal werker-empowerment objectificeert een aantal elementen uit het kader van organisatorisch empowerment, met name die elementen die werkers empoweren. Analyse van de data gebeurt op het niveau van de organisatie en de meting vindt plaats op het ogenblik dat de zelf-evaluatie plaats heeft.

Interessant is dat we met die meetschaal het werker-empowerment als interactie-variabele kunnen opnemen in statistische modellen. Het verband tussen een afgelegd hulpverleningstraject en de score van een hulpvrager op de meetschaal van psychologisch empowerment is mogelijk

mee afhankelijk van de rol die de hulpverlener inneemt. De rol die een hulpverlener inneemt kan 'passend' zijn voor een bepaalde hulpverlening (en dus versterkend werken) of er net haaks op staan of alle combinaties daar tussenin. Van arbeidstrajectbegeleiders bijvoorbeeld verwachten we een 'begeleidende' rol. De scores van hulpverleners op een empowermentmeetschaal voor sociaal werkers kunnen als onafhankelijke interactie-variabele opgenomen worden, en de hypothese: "Om empowerment te bewerkstelligen bij hulpvragers dienen ook de hulpverleners en organisaties empowered te zijn" (Van Regenmortel, 2004, p. 156), kan getoetst worden. Waar de meetschaal naar psychologisch empowerment voor cliënten op verschillende momenten wordt afgenomen, om evoluties te kunnen meten, is het de bedoeling dat deze vragenlijst slechts één maal wordt ingevuld.

Literatuurlijst

- Alperin, D., & Richie, N. (1989). Community-based AIDS service organizations: challenges and educational preparation. *Health and Social Work, 14*(3), 165-173.
- Arneson, H., & Ekberg, K. (2006). Measuring empowerment in working life: a review. *Work, 26*(1), 37-46.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners, 35*(4), 216-224.
- Bagozzi, R. P., & Yi, Y. (1988). On the evaluation of structural equation models. *Academy of Marketing Science, 16*(1), 74-94.
- Battilana, J., & Casciaro, T. (2013). The Network Secrets of Great Change Agents. *Harvard Business Review, 91*(7-8), 62-68.
- Boudrias, J. S., & Savoie, A. (2006). Les manifestations comportementales de l'habilitation au travail: développement d'un cadre conceptuel et d'un instrument de mesure. *Psychologie du Travail et des Organisations, 12*(2), 119-138.
- Bryman, A. (2004). *Social Research Methods* (second ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Burke, W. W., & Litwin, G. H. (1992). A Causal Model of Organizational Performance and Change. *Journal of Management, 18*(3), 523-545. doi: Doi 10.1177/014920639201800306
- Casman, M. T., Dierckx, D., Vranken, J., Deflandre, D., & Campaert, G. (2010). *Ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting. Pioniers van innovatie in de Belgische Federale Openbare Diensten*. Antwerpen: Garant.
- Cearley, S. (2004). The power of supervision in child welfare services. *Child & Youth Care Forum, 33*(5), 313-327.
- Costello, A. B., & Osborne, J. W. (2005). Best practices in exploratory factor analysis: four recommendations for getting the most from your analysis. *Practical assessment, research & evaluation, 10*(7), 1-9.
- de Bruijn, H. (2006). *Prestatiemeting in de publieke sector. Tussen professie en verantwoording [Output measurement in the public sector. Between profession and accountability]*. Den Haag: Lemma.
- De Maeyer, S., & Kavadias, D. (2007). *Openleerpakket beschrijvende statistiek. Principes en toepassingen met SPSS en rekenbladen*. Gent: Academia Press.
- Depauw, J. (2013). *Try out meetschaal psychologisch empowerment. Executive Summary*. Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
- Depauw, J., & Driessens, K. (2013). *Try out meetschaal psychologisch empowerment*. (Vol. VLAS-studies 12). Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
- Depauw, J., & Driessens, K. (2014). *Bind-Kracht in OCMW's. Een kader voor organisatorisch empowerment*. Leuven: Lannoo Campus.
- Depauw, J., & Driessens, K. (2016). *Empowermentmeter. Een handleiding*. Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
- Driessens, K. (2003). *Armoede en hulpverlening. Omgaan met isolement en afhankelijkheid*. Gent: Academia Press.
- Driessens, K., & Goris, J. (2016). Anti-poverty policy in Belgium - an integrated approach. *Peer Review in Social Protection and Social Inclusion Programme*. Retrieved 26/2/2016, 2016, from <http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15064&langId=en>

- Driessens, K., & Van Regenmortel, T. (2006). *Bind-kracht in armoede. Leefwereld en hulpverlening [Linking and Bonding in Poverty. Living conditions and social services]*. Leuven: Lannoo.
- Frans, D. (1993). A scale for measuring social worker empowerment. *Research on Social Work Practice*, 3(3), 312-328.
- Geldof, D., & Driessens, K. (2003). Tijd voor aanwezigheid als voorwaarde voor duurzame hulpverlening. Kritische reflecties bij de presentietheorie. *Sociale Interventie*, 12(2), 18-30.
- Hermans, K. (2005). *De actieve welvaartsstaat in werking. Een sociologische studie naar de implementatie van het activeringsbeleid op de werkvloer van de Vlaamse OCMW's*. (Doctoraat), K.U.Leuven, Leuven.
- Ibrahim, S., & Alkire, S. (2007). *Agency & empowerment. A proposal for internationally comparable indicators*. Oxford: Oxford Poverty & Human Development Initiative.
- International Federation of Social Workers. (2015). Global Definition of Social Work. Retrieved 6/3/2015, from <http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/>
- Itzhaky, H., Gerber, P., & Dekel, R. (2004). Empowerment, skills, and values: a comparative study of nurses and social workers. *International Journal of Nursing Studies*, 41(4), 447-455. doi: 10.1016/j.ijnurstu.2003.10.012
- Jongma, J., Goethals, L., & Halbardier, D. (2012). De overheid is er voor iedereen. 'Evaluatie van het Project ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting'. Rapport. Bornem: KEY-consult.
- Landeta, J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences. *Technological Forecasting and Social Change*, 73(5), 467-482. doi: DOI 10.1016/j.techfore.2005.09.002
- Leslie, D. R., Holzhalb, C. M., & Holland, T. P. (1998). Measuring staff empowerment: development of a worker empowerment scale *Research on Social Work Practice*, 8(2), 212-222.
- Linstone, H., & Turoff, M. (2002). *The Delphi method: techniques and applications*. Reading: Addison-Wesley.
- Lipsky, M. (1980). *Street-level bureaucracy. Dilemmas of the individual in public services*. New York: Russell Sage Foundation.
- MacCallum, R. C., Widaman, K. F., Zhang, S. B., & Hong, S. H. (1999). Sample size in factor analysis. *Psychological Methods*, 4(1), 84-99. doi: Doi 10.1037//1082-989x.4.1.84
- Maynard, M. T., Gilson, L. L., & Mathieu, J. E. (2012). Empowerment-Fad or Fab? A Multilevel Review of the Past Two Decades of Research. *Journal of Management*, 38(4), 1231-1281. doi: Doi 10.1177/0149206312438773
- Maynard, M. T., Gilson, L. L., & Mathieu, J. E. (2013). Empowerment-fad or fab? A multilevel review of the past two decades of research (vol 38, pg 1231, 2012). *Journal of Management*, 39(2), 567-567. doi: Doi 10.1177/0149206312470089
- Mortelmans, D. (2007). *Handboek kwalitatieve onderzoeksmethoden*. Leuven: Acco.
- Mortelmans, D. (2011). *Structurele vergelijkingsmodellen [Structural Equation Models]*. Stap in Statistiek en Onderzoek. Universiteit Antwerpen. Antwerpen.
- Mortelmans, D., & Dehertogh, B. (2008). *Factoranalyse*. Leuven: Acco.
- Narayanan, P. (2003). Empowerment through participation: how effective is this approach? *Economic and Political Weekly*, 38(25), 2484-2486.

- Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn van 8 juli 1976 (BS 5/8/1976).
- Pannecoucke, I., & Vranken, J. (2013). De OCMW's: goede praktijken in volle beweging. In W. Lahaye, I. Pannecoucke, J. Vranken & R. Van Rossem (Eds.), *Armoede in België. Jaarboek 2013*. (pp. 239-248). Leuven: Acco.
- Peterson, N. A., & Zimmerman, M. A. (2004). Beyond the individual: toward a nomological network of organizational empowerment. *Am J Community Psychol*, *34*(1-2), 129-145. doi: 10.1023/B:AJCP.0000040151.77047.58
- Raeymaeckers, P., & Dierckx, D. (2013). To work or not to work? The Role of the Organizational Context for Social Workers' Perceptions on Activation. *British Journal of Social Work*, *43*(6), 1170-1189.
- Rapp, C. A., & Goscha, R. J. (2006). *The Strengths Model: Case Management with People with Psychiatric Disabilities* (second ed.). Oxford: Oxford University Press.
- Scourfield, P. (2015). Even Further beyond Street-Level Bureaucracy: The Dispersal of Discretion Exercised in Decisions Made in Older People's Care Home Reviews. *British Journal of Social Work*, *45*(3), 914-931. doi: 10.1093/bjsw/bct175
- Spreitzer, G. M. (1995a). An empirical test of a comprehensive model of intrapersonal empowerment in the workplace. *American Journal of Community Psychology*, *23*(5), 601-629.
- Spreitzer, G. M. (1995b). Psychological empowerment in the workplace: dimensions, measurement, and validation. *Academy of Management Journal*, *38*(5), 1442-1465.
- Spreitzer, G. M. (1996). Social structural characteristics of psychological empowerment. *Academy of Management Journal*, *39*(2), 483-504.
- Steenkens, K., Demeyer, B., & Van Regenmortel, T. (2009). *Conceptnota empowerment en activering in armoedesituaties*. Leuven: Hoger Instituut voor de Arbeid - KULeuven.
- Steenkens, K., & Van Regenmortel, T. (2013). *Grondslagen en uitdagingen voor het meten van empowerment [Principles and challenges in the measurement of empowerment]* (Vol. VLAS-Studies 6). Antwerpen: Vlaams Armoede Steunpunt.
- Steenkens, K., & Van Regenmortel, T. (2014). *Empowerment-meetinstrumenten. Kritische reflectie op basis van theoretische grondslagen [Empowerment-measurement instruments. Critical Reflection based on Theoretical Foundations]* (Vol. VLAS-Studies 17). Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
- Tengland, P. A. (2008). Empowerment: a conceptual discussion. *Health Care Anal*, *16*(2), 77-96. doi: 10.1007/s10728-007-0067-3
- Tummers, L. L. G., Bekkers, V., Vink, E., & Musheno, M. (2015). Coping During Public Service Delivery: A Conceptualization and Systematic Review of the Literature. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *25*(4), 1099-1126. doi: 10.1093/jopart/muu056
- Van Regenmortel, T. (2002). *Maatzorg. Een methodiek voor het begeleiden van kansarmen [Customised Care. Methodology for Assisting Disadvantaged People]*. Leuven: Acco.
- Van Regenmortel, T. (2004). *Empowerment in de praktijk van het OCMW*. Leuven: HIVA.
- Van Regenmortel, T. (2008). *Zwanger van empowerment. Een uitdagend kader voor sociale inclusie en moderne zorg*. Eindhoven: Fontys Hogescholen.

- Van Regenmortel, T., Steenssens, K., Driessens, K., & Depauw, J. (2016). *Beleids-en onderzoeksaanbevelingen Empowerment en Participatie*. Antwerpen: Vlaams Armoedesteunpunt.
- Vermeersch, L., Noël, L., & Vandenbroucke, A. (2011). *Proeven van participatie. Evaluatie van de federale maatregelen ter bevordering van de sociale, culturele en sportieve participatie van OCMW-cliënten, met bijzondere aandacht voor de maatregel ter bestrijding van de kinderarmoede [A taste for Participation. Evaluation of Federal Measures to Promote Social, Cultural and Sports Participation of PCSW-clients, With Particular Attention to child Poverty]*. Leuven: HIVA - KULeuven.
- Verzaal, H. (2002). *Empowerment in de jeugdzorg. Onderzoek naar empowermentbevorderend gedrag van hulpverleners*. Amsterdam: Universiteit Amsterdam.
- Vranken, J. (2005). Het OCMW: dertig jaren onderweg naar een recht op maatschappelijke dienstverlening [PCSW: thirty years on the road to the right for social services]. In J. Vranken (Ed.), *Armoede en Sociale Uitsluiting. Jaarboek 2005 [Poverty and Social Exclusion. Yearbook 2005]* (pp. 152-163). Leuven: Acco.